

А.Т. УМАРОВ

Ўзбекистон Миллий университети Иқтисодиёт факультети декани
и.ф.н., доцент

МИНТАҚАЛАР БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСЛУБИЙ МАСАЛАЛАРИ

Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражаси, унинг ривожланиш стратегиялари, иқтисодий ўсиш тенденцияларининг барқарорлиги, унинг рақобатбардошлиги кўрсаткичлари минтақаларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш имкониятлари ва уларнинг ривожланганлик ҳолати билан бевосита боғлиқ ҳисобланади. Иқтисодий адабиётда “минтақа” иқтисодий категориясининг турли таърифлари шаклланган бўлиб, улар амалга оширилаётган тадқиқотларнинг объекти ва предметидан келиб чиққан ҳолда баҳоланади. Мамлакат иқтисодиётининг рақобатбардошлигини баҳолашда унинг минтақавий жиҳатларини таҳлил қилишда минтақаларнинг иқтисодиёти тизимли равишда таҳлил этилиши лозим бўлади. Бу турдаги тизимли таҳлилни амалга оширишда мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларига эришишида минтақаларнинг тутган ўрни ва уларнинг аҳамиятига эътибор қаратиш зарур.

Мамлакат ёки минтақанинг барқарор ривожланиш кўрсаткичини баҳолаш назарияси таҳлилига кўра, ушбу жараён бир мунча мураккаб ҳисобланиб, ушбу ҳолат барқарор иқтисодий ривожланиш тушунчасининг кенг қамровли тушунча эканлиги билан тавсифланади. Хусусан, минтақаларнинг барқарор ривожланиш даражасини баҳолашда унга таъсир кўрсатувчи иқтисодий, ижтимоий, сиёсий, географик, маданий ва шу каби бошқа кўрсаткичларини қиёсий таққослаш зарур бўлади.

Аксарият иқтисодчи олимлар, жумладан халқаро ташкилотлар экспертлари томонидан мамлакатларнинг, жумладан унинг минтақаларининг барқарор ривожланиш даражасини аниқлаш ва уни янада ривожлантириш бўйича амалга оширилаётган тадқиқотларда тизимли ёндашувдан фойдаланилади.

Шунингдек, мамлакат ва унинг минтақаларининг ривожланиш кўрсаткичларининг барқарорлиги даражасини баҳолашда ўзаро ўхшаш бўлган бир хил кўрсаткичлар тизимидан амалиётда кенг қўлланилади. Иқтисодий адабиётда амалга оширилаётган кўп сонли тадқиқотларда уларнинг мақсади, вазифлари, объекти ва предметидан келиб чиққан ҳолда, мамлакат ва унинг минтақаларининг барқарор ривожланиш даражасини

баҳолашда макро ёки микро даражадаги баҳолаш усулларида ҳам фойдаланиши мумкин бўлади.

1-жадвал

Барқарор ривожланиш даражасини баҳолашнинг халқаро ташкилотлар услубиятлари [1], [2], [3], [4]

Баҳолаш усули	Хусусияти
Европа комиссияси усули	Минтақаларнинг иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари билан уларнинг рақобатчилари кўрсаткичларини қиёсий таққослашда “Бенчмаркинг” усулидан кенг фойдаланилади. Бунда куйидаги кўрсаткичлар тизимидан фойдаланилади: иқтисодий, ижтимоий-демографик, таълим, меҳнат бозори.
Евроосиё институти услубиёти	Бунда минтақаларнинг барқарор ривожланиш даражасини баҳолашда уни ифодаловчи кўрсаткичлар билан бир қаторда, мамлакатда узоқ муддатли истқболдаги барқарор ривожланиш стратегиялари ва бизнес ҳамкорликлари ҳам инобатга олинади. Бунда рақобатлашувчилар ўртасида 10 дан ортиқ ўзаро москелувчи кўрсаткичлар танлаб олинади ва қиёсий таққосланилади.
Халқаро иқтисодий форум модели	Мамлакатлар ва минтақаларнинг барқарор ривожланиш даражасини баҳолаш, таҳлил қилишда кенг фойдаланиладиган усуллардан бири ҳисобланиб, ушбу кўрсаткични баҳолашда 50 дан ортиқ кўрсаткичлардан фойдаланилади.

Мамлакат миқёсижа минтақаларнинг барқарор ривожланиш даражасини тизимлаштирилган ҳолда баҳолашда минтақанинг иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва шу каби қатор кўрсаткичлари таҳлил қилинади. Жумладан, минтақанинг иқтисодий ривожланишининг айрим ўзига хос жиҳатлари, ёки бошқа ҳудудлардан фарқли хусусиятларини аниқлашда уларнинг рақобатбардошлиги кўрсаткичларидан кенг фойдаланилади.

Ушбу баҳолаш амалиёти одатда мамлакатларни ўзаро таққослаш ёки мамлакатнинг ички иқтисодий ҳудудларининг барқарор ривожланиш даражасини баҳолашда кенг қўлланилади. Халқаро ташкилотлар экспертлари томонидан амалга ошириладиган тадқиқотларда мамлакат, жумладан унинг иқтисодий минтақаларининг барқарор ривожланиш даражасини баҳолашнинг Европа комиссияси, Евроосиё институти ва Халқаро иқтисодий форум услубиётлари ўзаро фарқланади (1-жадвал).

Минтақаларнинг барқарор ривожланиш даражасини баҳолашнинг

жаҳон амалиётидан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимиз амалиётида ижодий фойдаланиш учун миллий хусусиятларини инобатга олиб, республика вилоятларининг барқарор ривожланиш даражасини баҳолашнинг миллий услубиётини таклиф этамиз (1-расм). Ушбу услубиёт қуйидаги кўрсаткичларга асосланади:

- минтақанинг иқтисодий ривожланиш даражаси кўрсаткичлари (аҳоли жон бошига ялпи минтақавий маҳсулот, аҳоли жон бошига ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ҳажми, аҳоли жон бошига қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми, аҳоли жон бошига товарлар ва хизматлар экспорти ҳажми, меҳнат унумдорлиги ва ҳ.к.);

- минтақанинг инновацион ривожланиш даражаси (инновацион лойиҳаларни ўз фаолиятига жорий этаётган корхоналар сони, ишлаб чиқиладиган инновацион лойиҳалари сони, хўжалик юритувчи субъектларнинг инновацион салоҳияти, иқтисодий субъектларнинг инновацион харажатлари самарадорлиги кўрсаткичлари ва ҳ.к.)

- аҳоли турмуш фаровонлиги кўрсаткичлари (минтақадаги аҳоли бандлиги кўрсаткичи, аҳоли жон бошига ўртача иш ҳақи, аҳоли бандлиги даражаси, яшаш минимумидан юқори даражадаги даромадга эга бўлган аҳолининг минтақадаги аҳоли сонидagi улуши, аҳоли жон бошига пуллик хизматлардан фойдаланиш даражаси, аҳолининг уй-жой билан таъминланганлиги ҳолати, аҳолининг ўртачаумр кўриш давомийлиги ва ҳ.к.);

- инвестицион жозибadorлик кўрсаткичи (аҳоли жон бошига тўғри келувчи инвестициялар ҳажми, аҳоли жон бошига тўғри келувчи молиявий натижалар, инвестицион фаолиятдан олинаётган даромаддан улуш ва ҳ.к.);

- минтақанинг экологик барқарорлиги (табиий ресурслардан фойдаланиш самарадорлиги, аҳолининг табиий газ ва тоза ичимлик суви билан таъминланганлиги, иқтисодиёт тармоқларида яшил технологиялардан фойдаланиш ҳолати ва ҳ.к.)

1-расм. Минтақаларнинг барқарор ривожланиш даражасини баҳолашнинг беш кўрсаткичлар тизими²⁶

Фикримизча, мамлакатимизда иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги ҳолатида инновацион ривожланишдан ортта қолинаётганлиги, илм-фан ютуқларининг амалиётга татбиқ этилишидаги турли узилишларнинг мавжудлиги сабабли ушбу кўрсаткичларни баҳолашдан олинган натижалар ишончсиз деб баҳолашни мумкин. Шу сабабли ҳам, республика минтақаларининг барқарор ривожланиш даражасини баҳолашда юқоридаги беш гуруҳ кўрсаткичлари тизимидан (1.4-расмга қаранг) фойдаланиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, минтақаларнинг барқарор ривожланиш даражасини баҳолашнинг беш кўрсаткичлар тизими республикамиз минтақаларини барқарор ривожлантиришга қаратилган давлат дастурлари самарадорлиги, минтақаларнинг барқарор ривожланиш кўрсаткичларини таҳлил этиш, уларни қиёсий таққослаш орқали мавжуд муаммо ва камчиликларни зудлик билан ҳал этиш, жумладан, кўзланган мақсадларга қисқа муддатли даврларда эришиш имконини беради.

Адабиётлар рўйхати

1. Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания
2. //Маркетинг в России и за рубежом, 2007. С. 117.;
3. Сепик Д. Индикаторы конкурентоспособности регионов: европейский подход // Регион: экономика и социология, 2005. С.45.;
4. Giovannini E. (2005). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and Users Guide // OECD Statistics Working Paper. <http://www.oecd.org/std/research>;
5. Huggins R. (2003) Creating a UK Competitiveness Index: Regional and Local Benchmarking. Regional Studies, Vol. 37.1. – pp. 89-96.